

A ANÁLISE DO FLUXO DE MATERIAIS NA DEFINIÇÃO DE ALTERNATIVAS DE ARRANJO FÍSICO - UMA APLICAÇÃO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ADENILMA MARIA DE MENEZES¹, JAMES WASHINGTON ALVES DOS SANTOS²

¹ Graduanda em Engenharia Civil. Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios. amm10@aluno.ifal.edu.br

² Docente. Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios.: james.washington@ifal.edu.br

RESUMO: Esta pesquisa (ligada a iniciação científica - IC), tem por objeto de estudo a ferramenta de Análise de Fluxo de Materiais (AFM), que é um desdobramento dos estudos sobre processos produtivos e Ecologia Industrial. Esta ferramenta é capaz de definir alternativas consistentes de arranjo físico, com enfoque na atuação de pequenas e médias empresas do ramo da construção civil. Por isso, mais que uma ferramenta analítica é também um procedimento que emite propostas de alterações. Esta pesquisa tem caráter analítico e busca como resultados propor a organização do ambiente produtivo, a maximização do aproveitamento do espaço físico, a adequação do arranjo físico à sequência produtiva, bem como mostrar que a análise do fluxo de materiais influencia a tomada de decisão de curto a médio prazo em uma empresa. O enfoque teórico e metodológico é baseado nas teorias de Jacó (2003) e a metodologia é baseada na formação de Layout de arranjo físico, levantamento de centros de custo, margens, receitas e despesas e apresentação de um novo fluxograma, elementos baseados na metodologia de pesquisa de campo e levantamento de dados.

PALAVRAS-CHAVE: Sociologia Organizacional, Fluxo de materiais, Processos produtivos, Engenharia Civil.

THE ANALYSIS OF THE FLOW OF MATERIALS IN THE DEFINITION OF ALTERNATIVES OF PHYSICAL ARRANGEMENT - AN APPLICATION IN THE CIVIL CONSTRUCTION SECTOR

ABSTRACT: This research (linked to scientific initiation - CI) has as object of study the Material Flow Analysis tool (AFM), which is an offshoot of studies on production processes and Industrial Ecology. This tool is capable of defining consistent alternatives for physical arrangement, with a focus on the performance of small and medium-sized companies in the field of civil construction. Therefore, more than an analytical tool, it is also a procedure that issues proposals for changes. This research has an analytical character and seeks as results to propose the organization of the productive environment, the maximization of the use of the physical space, the adequacy of the physical arrangement to the productive sequence, as well as to show that the analysis of the flow of materials influences the short-term decision making. in the medium term in a company. The theoretical and methodological approach is based on the theories of Jacó (2003) and the methodology is based on the formation of Layout of physical arrangement, survey of cost centers, margins, revenues and expenses and presentation of a new flowchart, elements based on the methodology of field research and data collection.

KEYWORDS: Organizational Sociology, Flow of materials, Production processes, Civil Engineering.

INTRODUÇÃO

Em obras de construção e reformas, são consumidos muitos materiais de diversos tipos. Por existir essa grande variedade de materiais, é possível que haja um acúmulo de insumos que estão à “espera” de utilização ou mesmo deixam de ser utilizados no canteiro de obras. Para estes últimos dá-se a classificação de resíduos.

O desperdício nesta perspectiva é elemento que afeta diretamente os resultados das empresas, pois acarreta prejuízos financeiros e ocasiona perdas, tanto de materiais, quanto de tempo, sem falar que ainda geram aumento da quantidade de resíduos. Isto faz com que os valores das empresas caminhem contra os preceitos de produtividade e sustentabilidade, que são tão valorizados atualmente.

Em relação ao desperdício de tempo, temos como um de seus principais causadores a força de trabalho parada e o retrabalho, além de um Layout de canteiro de obras mal elaborado. Quando se tem problemas na administração do tempo e do espaço, automaticamente obtemos como resultado um cronograma atrasado. Sobre isso Bogado (1998, p. 08), infere que:

O ritmo de entrega dos materiais deve ser compatível com a programação da obra, com a sua capacidade de armazenamento, com a capacidade de entrega do fornecedor e com o fluxo de caixa da empresa. Sendo assim, o gerenciamento dos materiais está intimamente relacionado ao cronograma de materiais preparado para a sua compra. Deve também estar relacionado ao projeto do layout da obra e ao sistema de controle de perdas de materiais.

Deste modo, a literatura nos mostra que a execução de um Layout ruim acarreta diversas complicações no decorrer das obras. Porém um Layout bem planejado, além de evitar tais contratempos e prejuízos, ainda acompanha outros pontos positivos, como uma melhor organização da força de trabalho e a redução de desperdícios.

MATERIAL E MÉTODOS

O método usado neste projeto é o do Arranjo Físico ou Layout, descrito por Moura (2005, p.118) e Silva et al. (2022). Este pode ser definido como o planejamento e integração de três técnicas de pesquisa (criação de fluxogramas, gráficos e lista de processos), que usadas na forma de triangulação e levantam a possibilidade de o processo de produção ser mais eficiente, na relação equipamentos, força de trabalho e movimentação de materiais num espaço disponível.

Quanto aos fins, a presente pesquisa é exploratória e analítica (usando dados qualitativos e quantitativos), baseada no levantamento de documentos e bibliografias relacionadas ao tema, além de pesquisa in loco. Quanto a sua efetividade, está baseada numa proposta aplicada, pois quando verificado a possível melhoria no processo produtivo, serão apontados os benefícios com implantação do novo processo. Quanto aos meios, utiliza-se a pesquisa-ação como estratégia, pois esta foi concebida e realizada em estreita associação com a resolução de um problema industrial.

Como procedimento técnico, a pesquisa-ação foi associada à escolha de um estudo de caso, pois consiste em uma análise com variáveis a serem trabalhadas (processos, materiais, relações de custo e gastos), proporcionando então maior detalhamento e, por consequência, um extenso conhecimento (GIL, 2002). O local de realização será uma obra residencial localizada no condomínio Alto Paraíso Residence no município de Palmeira dos Índios (cidade com cerca de 78.000 habitantes) e trata-se de uma construtora que trabalha com obras residenciais de alto padrão.

O universo da pesquisa foi 1 obra em andamento, no recorte temporal que vai de março de 2022 a março de 2023. Porém, o processo a ser explorado está contextualizado na análise da fundação, supraestrutura, vedação vertical e revestimentos, relacionado ao uso e otimização de equipamentos, colaboradores e recursos.

Logo, optou-se por uma amostra não-probabilística intencional, pelo fato de ter sido escolhida 1 obra contendo 4 (quatro) etapas. Como instrumento para coleta de dados, usou-se da inspeção e avaliação de todas as etapas que descrevem a atividade da empresa alvo da pesquisa no tempo já indicado (de março de 2022 a março de 2023). Foram feitas 12 visitas in loco para mapeamento do processo produtivo convencional, listagem dos equipamentos utilizados e número de pessoas alocadas no processo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Procurando cumprir os objetivos desta pesquisa, escolheu-se a obra A como objeto de estudo, obra esta que está localizada no condomínio Alto Paraíso Residence no município de Palmeira dos Índios. A obra A está sendo gerenciada por uma equipe composta por um Arquiteto, três Engenheiros Civis especialistas em estruturas, hidráulica e orçamento de obras e um Engenheiro Eletricista. Os trabalhadores não qualificados, como operários e pedreiros, realizam tarefas físicas essenciais, como escavação, transporte de materiais e alvenaria. Os engenheiros civis desempenham um papel fundamental no planejamento, supervisão e cálculos estruturais, enquanto os arquitetos projetam edifícios considerando aspectos estéticos, funcionais e sustentáveis.

Foi constatado que a obra A apresentava um croqui básico de Layout de canteiro de obras (figura 1) constando apenas o barracão, a localização da betoneira, a central de montagem de armaduras (bancada de corte e dobra de aço) e a central de marcenaria (bancada de corte e serra circular), de modo que a o restante da adequação do canteiro foi e continua sendo realizada com base no conhecimento dos engenheiros e reorganizada de acordo com a evolução da construção da residência.

Figura 1: Esquema inicial de Layout do canteiro da obra A de acordo com um dos engenheiros responsáveis.

Fonte: A autora, 2023.

Foi constatado também que, com relação ao descarte de materiais produzidos durante a execução dos serviços, a obra não possui dutos para entulho ou algum outro método eficiente para remoção desse material. Mesmo sendo uma obra com apenas dois pavimentos, perde-se muito tempo para se retirar os resíduos do pavimento superior, onde por vezes é utilizado um balde transportado até o térreo por uma roldana ou em outras situações o resíduo simplesmente é arremessado do pavimento superior para o térreo com uma pá.

A obra A também não apresenta um cronograma eficiente para remoção do entulho. Neste caso, o entulho se amontoa próximo a betoneira em uma pilha gigantesca por meses até ser removido, ocupando uma área considerável que poderia ser utilizada para armazenamento de insumos.

Tendo em visto que a área próxima à betoneira está reservada para o depósito de entulho, e que a brita e a areia continuam armazenadas em um local relativamente distante da betoneira, a equipe de pedreiros buscou amenizar o problema depositando pequenas quantidades deste material próximo à betoneira, de forma a tornar menos ociosa a execução dos serviços de confecção de concreto e argamassa.

Porém, com o aumento do entulho e as porções menores de brita e areia, os tijolos precisaram ser realocados para um terreno de apoio, junto com os tubos de PVC que eram armazenados a céu aberto e a central de confecção de nervuras.

Outro ponto bastante negativo neste segundo layout adotado pela equipe foi a posição do barracão onde estão localizados o escritório e o depósito de materiais. Sua localização deixava um espaço exacerbadamente estreito e ao posicionar os andaimes para execução de serviços na fachada ou no pavimento superior perdia-se completamente o acesso a passagem da equipe e de materiais por carrinho de mão, por exemplo. Desta maneira, se fazia preciso contornar todo o canteiro para se levar os insumos até o destino dentro do canteiro (JACÓ, 2003).

Visando as questões levantadas, é possível propor algumas sugestões de layout levando em consideração obras de pequeno porte, com canteiros de obra restritos.

Para terrenos de esquina, como o objeto de estudo desta pesquisa, dispomos de dois acessos para recebimento de material, desta maneira sugere-se que não se construa o barracão fazendo fronteira com esses acessos, pois como se vê nas figuras 4 e 5 o barracão compromete quase que completamente o acesso pela rua B e a betoneira compromete outra parcela do acesso.

Uma sugestão bastante promissora seria a utilização de containers como barracão de obra. Os containers oferecem uma série de vantagens em termos de praticidade, mobilidade e segurança.

Referente aos depósitos de agregados miúdo e graúdo (areia e brita), é de crucial importância que sejam depositados o mais próximo possível da betoneira, para evitar atividades ociosas. Pois desta maneira será feita a otimização, o processo de produção de concreto e garantir a qualidade do material utilizado. Alguns pontos que destacam a importância dessa prática são:

- **Acesso rápido e eficiente aos materiais:** Ter a brita e a areia em proximidade com a betoneira reduz o tempo necessário para obter esses materiais durante o processo de preparação do concreto.
- **Fluxo contínuo de trabalho:** Ao ter a brita e a areia próximas à betoneira, é possível manter um fluxo contínuo de trabalho. Os operadores podem facilmente carregar os materiais diretamente na betoneira, garantindo uma alimentação constante do concreto. Isso evita a necessidade de deslocamentos constantes para obter os materiais, economizando tempo e esforço.
- **Controle de qualidade do concreto:** O concreto de qualidade depende de uma proporção correta de agregados, como a brita e a areia. Ter esses materiais próximos à betoneira facilita o controle e o ajuste das quantidades necessárias durante a mistura. Os operadores podem monitorar e garantir que a proporção correta seja alcançada, resultando em um concreto mais consistente e resistente.
- **Redução de perdas e desperdícios:** Ao depositar a brita e a areia próximas à betoneira, há uma redução significativa de perdas e desperdícios durante o transporte dos materiais. A distância menor diminui a probabilidade de derramamentos acidentais ou perdas ao longo do trajeto, contribuindo para a eficiência e a economia de recursos.
- **Segurança no manuseio de materiais:** O transporte manual de grandes quantidades de brita e areia pode ser fisicamente exigente e representar riscos de lesões aos trabalhadores. Ao posicionar os materiais próximos à betoneira, reduz-se a necessidade de transporte manual de longas distâncias, minimizando o risco de acidentes e lesões ocupacionais.
- **Organização e limpeza no canteiro de obras:** Ter a brita e a areia concentradas em uma área específica próxima à betoneira promove a organização e a limpeza no canteiro de obras. Isso

evita a dispersão dos materiais em diferentes pontos do local, facilitando a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e ordenado.

CONCLUSÃO

Este trabalho aspirou o estudo do Layout de canteiros de obras, utilizando duas ferramentas, observações in loco e entrevistas feitas aos responsáveis técnicos.

Por efeito de tudo o que foi exposto no decorrer do trabalho, é possível assegurar que a realização de estudos acerca de Layouts de canteiros de obra é de suma importância para que haja um melhoramento nos processos construtivos. Visto que, ao defrontar-se com um canteiro de obras devidamente organizado, pode-se notar também o aumento no rendimento dos funcionários.

O canteiro de obras analisado nesta pesquisa não continha o projeto de canteiro de obras, o que acarretou principalmente no atraso da execução dos serviços, descumprimento dos cronogramas da obra, movimentos desnecessários por parte dos trabalhadores e aumento de desperdícios de tempo e de materiais.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela concessão de bolsa de pesquisa ao primeiro autor.

Ao IFAL pelo apoio durante o decorrer da pesquisa.

REFERÊNCIAS

BOGADO, J. G. M. **Aumento da Produtividade e Diminuição de Desperdícios na Construção Civil: um Estudo de Caso – Paraguai.** Dissertação – Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1998.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos e fator humano.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JACÓ, R. M. S.; Araújo, N. M. C. A Terceirização de Serviços em Empresas Construtoras que Aderiram ao PBQP-H. In: **III Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção.** III SIBRAGEC. São Carlos, 2003.

MARIO, P. **Apostila de Gestão de Custos e Competitividade.** Belo Horizonte. 2010.

SILVA, T. L.; et al. **Proposta de Implementação do Systematic Layout Planning Associada ao Lean Production no Processo de Fôrmas de Vigas.** Iguatu- CE: Quipá Editora, 2022.